

КОНКУРЕНЦИЯ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ БЕНЗИНА В Г. МОСКВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции, первая вспышка которой впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане, Китай, нанесла сокрушительный удар по многим видам экономической и социальной активности практически во всех странах мира [8]. К март 2021 г. в мире было зарегистрировано более 115 миллионов случаев заболевания. В тех странах, где был зафиксирован высокий процент заболевших, были введены различные ограничения экономической деятельности: закрытие предприятий, запрет на массовые мероприятия, принудительный перевод сотрудников на удаленный рабочий график, транспортные ограничения и другие меры, сопровождающиеся снижением экономической активности.

Постановлением Правительства Российской Федерации №434 от 3 апреля 2020 г. [5] определен список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения инфекции нового коронавируса. К ним относятся:

- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Удар по мировым авиа- и автоперевозкам, остановка предприятий во всем мире закономерно привели к значительному сокращению спроса на нефть и нефтепродукты. Одновременно с этим, на фоне прогнозов дальнейшего уменьшения мирового потребления нефти, в марте 2020 года министры нефтяной промышленности стран, входящих в ОПЕК, а также России, Казахстана и Азербайджана, не смогли прийти к соглашению о сокращении добычи. С 1 апреля 2020 года перестали действовать все обязательства, касающиеся ограничения объемов производства нефти странами, входящими в соглашение ОПЕК+.

Данное стечение обстоятельств привело к резкому падению биржевых цен на сырую нефть, как в текущем моменте, так и в дальнейшем. В марте и апреле 2020 г. цены на различные сорта товарной нефти достигали своих многолетних минимумов (см. рис. 1).

Рис.1. Биржевая стоимость эталонных марок нефти в 2019-2020 гг.

Одновременно с падением спроса, росли запасы нефти и нефтепродуктов, что приводило к локальному дефициту нефтехранилищ. Согласно данным Управления энергетической информации США (US Energy Information Administration), мировое потребление всех видов жидкого топлива в апреле 2020 года составило в среднем 80.6 млн. баррелей в сутки, снизившись на 20% по сравнению со значением в 100.8 млн. баррелей в сутки на апрель 2019 года. Согласно данным того же источника, среднесуточное потребление нефти в 2020 г. снизилось на 8.9% по сравнению с 2019 годом (92.2 млн барр. в сутки против 101.2 млн барр.) и вплоть до текущего момента не восстановилось до уровней декабря 2019 года.

В США факторы снижения мировой цены нефти и падения спроса на нефтепродукты в период после начала пандемии привели к заметному снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо. В апреле и мае 2020 г. средняя цена по всем маркам и составам бензина (All Grades All Formulations Retail Gasoline Price) была ниже соответствующих месяцев 2019 года на 32.7% и 33.4% соответственно. Однако в Российской Федерации в аналогичный период ситуация была иная. Информационное агентство Eurasia Daily писало в апреле 2020 г.: «приостановка и вынужденное закрытие многих бизнесов в условиях коронавирусного карантина незамедлительно транслировались на топливный рынок, что неизбежно вновь поднимает неудобный вопрос о том, почему цены

горючего на АЗС остаются на прежнем уровне – тем более что цены на нефть за последние полтора месяца упали вдвое» [6]. Одним из объяснений данного факта является существующий демпфирующий механизм (см. напр. [2]), при котором резкие колебания мировых цен на нефть не отражаются непосредственно на внутренних ценах на бензин (рис. 2).

Рис.2. Розничные цены на бензин и дизельного топлива в Москве в 2019-2020 гг.

Принцип работы демпферного механизма основан на существовании разницы между экспортной ценой на нефтепродукт и индикативной внутренней ценой, размер которой устанавливается законодательно и подвержен ежегодной индексации. В случае, когда разница между ценами положительна, то есть существуют стимулы к увеличению экспорта, государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы с расчетом удержать рост оптовых цен внутри страны. В том случае, если разница между экспортной и индикативной ценой отрицательна, сами нефтекомпании платят в бюджет.

В представленном докладе проанализированы установившиеся фактические цены и выявлено действие демпферного механизма на примере розничных цен на нефтепродукты в г. Москва в период после начала распространения коронавирусной инфекции. Для рассмотрения мы сопоставим розничные цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в 2020 г. с ценами в соответствующие месяцы предыдущего года.

Фактически оказалось, что на розничном рынке бензина в период пандемии цены на все основные марки бензина росли на 1-2% (по отношению к тому же месяцу прошлого года), несмотря на положительные и отрицательные ценовые шоки и шоки спроса на мировом рынке нефти. Данная ситуация не является характерной. Так, например, в США

изменение розничных цен на бензин в 2020 г. в сопоставлении к тому же месяцу 2019 г. в течение года менялось в диапазоне от –33.4% до +12.7%. Таким образом, вне рамок обсуждения вопроса об общественной эффективности и оптимальности параметров регулирующих мер, можно сделать вывод об их действенности в целях сглаживания колебаний розничных цен на нефтепродукты в период резких изменений мировой нефтяной конъюнктуры.

Одновременно с уровнем цен с помощью специально разработанного метода, основанного на скрытых марковских моделях, был проанализирован уровень конкуренции на розничном рынке бензина в Москве. В качестве основной метрики, характеризующей использование рыночной власти продавцов, была выбрана предполагаемая вариация (conjectural variation), величина которой определяет степень конкурентности поведения розничного продавца. Представленный метод, основанный на нахождении наиболее вероятной последовательности скрытых состояний предполагаемой вариации, позволяет исследовать уровень конкурентности в политике ценообразования в динамике и проанализировать сезонные, а также любые другие эффекты с течением времени.

Список использованной литературы:

1. Данеева Ю.О. Влияние пандемии новейшего коронавируса на энергетический переход к возобновляемым источникам энергии // Вестник евразийской науки. 2020. Т. 12. № 4. С. 37
2. Зельднер А.Г. Демпфер, как механизм управления ценообразованием на топливные ресурсы // Финансовая экономика. 2020. № 5. С. 271-274
3. Интернет-каталог российских АЗС // <http://www.benzin-price.ru/>
4. Калюков Е., Дзядко Т. Правительство пошло навстречу нефтяникам по ценам на бензин // Агентство "РосБизнесКонсалтинг". [Электронный ресурс] (10 марта 2021). URL: <https://www.rbc.ru/economics/10/03/2021/6048d0139a7947494da1021b>
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"
6. Проценко Н. Вечная ценность: российский бензин не сдастся коронавирусу и обвалу нефти // Информационное агентство Eurasia Daily. [Электронный ресурс] (08 апреля 2020). URL: <https://eadaily.com/ru/news/2020/04/08/vechnaya-cennost-rossiyskiy-benzin-ne-sdaetsya-koronavirusu-i-obvalu-nefti>
7. Скрыбин В.В., Власенко А.В., Пацук О.В. Ценообразование бензина в России // Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016. № 2. С. 257-262
8. Ozili, P., Thankom A. Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy (March 27, 2020). // Social Science Research Network. URL: <https://ssrn.com/abstract=3562570>